

Условия функционирования инновационных предприятий

Вереникина Александра Олеговна, аспирант кафедры менеджмента и бизнеса
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», научная специальность:
«Экономика и управление народным хозяйством», г.Сургут, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются условия функционирования инновационных предприятий. Автором раскрывается важность изучения данных условий и их влияния на предприятия инновационного типа.

Ключевые слова: инновационное предприятие, функционирование, условия функционирования, инновационная политика, инновационный менеджмент.

Инновационное предприятие обеспечивают страну разнообразными научными, техническими, технологическими и экономическими прорывами. Главная цель их формирования – разработка и использование конкретными потребителями новых идей, услуг, разработок с целью получения экономического эффекта и научно-технического прогресса. Продукты деятельности инновационного предприятия могут использоваться и другими предприятиями различных отраслей.

Изучение условий функционирования предприятий инновационного типа служит основой для повышения их «жизнедеятельности», для понимания самой сущности инновационных предприятий.

К важным условиям функционирования инновационных предприятий, которые бы обеспечивали их конкурентоспособное существование, мы относим:

1. Наличие развитой научно-технической среды.

Научно-технический прогресс в различных областях деятельности, который включает теоретические исследования, разработки, создание новых образцов и внедрение их в производство, обеспечивает обновление материально-технической базы инновационного предприятия, повышается производительность труда, эффективность производства и увеличиваются конкурентоспособные преимущества.

Развитая научно-техническая среда обеспечивает преобразование техники, технологии, науки и накапливает полученные знания и опыт, которые создают более прогрессивное производство. В результате происходит рост экономической эффективности инновационных предприятий, увеличивается доход, благосостояние. Научно-техническая среда обеспечивает непрерывное развитие инновационного предприятия.

Сюда же необходимо включить и наличие научно-технического потенциала – совокупность научно-технических кадров, различных финансовых, социальных, материальных, информационных ресурсов, которые необходимы для достижения научно-технического прогресса и развития инноваций. Всё это обеспечивает экономический рост за счет использования достижений науки.

2. Применение инновационного менеджмента в управлении

Инновационный менеджмент создает условия для повышения восприимчивости деятельности предприятия к инновациям. Важное значение имеет сама организация управления инновациями, инновационной деятельности. Инновационный менеджмент – это важная часть хозяйствования предприя-

тия, он помогает развивать и анализировать внутрифирменные отношения, а также отношения с различными контрагентами.

Управление инновационными проектами в части формирования новых интеллектуально наполненных ценностей является основной целью осуществления инновационного менеджмента. [3]

Инновационный менеджмент имеет место быть только лишь в инновационной организации, которая обладает собственной стратегией развития. [2]

Инновационный менеджмент обеспечивает методологическую основу принятия управленческих решений в целях максимизации прибыли от инновационной деятельности, уменьшения рисков и финансовых потерь, обеспечения экономической безопасности, удовлетворении интересов сотрудников организации, инвесторов и контрагентов. Благодаря инновационному менеджменту руководство анализирует свою деятельность, прогнозирует результаты своих действий и принимает верные решения, учитывает и оценивает последствия, правильно реагирует на различные изменения.

3. Присутствие инновационной политики

В целом инновационная политика – это составная часть социально-экономической политики, которая направлена на развитие и стимулирование инновационной деятельности. [1]

Инновационная политика представляет собой всю совокупность различных мероприятий, принципов, взглядов, целей, которые обеспечивают создание благоприятного инновационного климата, инновационной среды на предприятии инновационного типа. Если данная составляющая отсутствует в системе социально-экономической политики, то инновационное предприятие не сможет полноценно развиваться.

Инновационная политика объединяет науку, технику, научный потенциал работников, финансовую систему предприятия и ориентирована на высокотехнологическое развитие инновационного предприятия.

4. Наличие комплексной ресурсной базы.

Для успешного функционирования инновационного предприятия необходимо комплексное сочетание и обеспечение предприятия материальными, финансовыми, трудовыми, информационными и технологическими ресурсами. Их совокупность обеспечивает всю систему внедрения инноваций в производство.

Человеческие ресурсы, кадровая политика играют огромную роль, так как именно людьми – сотрудниками предприятия создаются все инновации.

Руководство должно стремиться к развитию творческого потенциала сотрудников, проводить качественную кадровую политику и кадровый отбор персонала. Позиция руководства в данном вопросе определяет весь вектор развития инновационного предприятия.

Важно развивать на предприятиях информационные и коммуникационные ресурсы, повышать уровень взаимодействия всех субъектов инновационной деятельности. От полноценного взаимодействия зависит уровень качества и скорость принятия необходимых решений.

Высокий уровень информационного развития обеспечивает важное условие для существования инновационного предприятия. Особенно важно это в условиях глобализации современной экономики и постоянной цифровизации.

Предприятие должно обладать и всеми необходимыми материальными, технологическими ресурсами, которые бы создавали необходимую базу для развития инновационной деятельности. Без должного объема данных ресурсов у инновационного предприятия нет возможности полностью проявить свой потенциал и конкурентоспособные преимущества.

Важны и финансовые ресурсы для нормального функционирования инновационного предприятия. Так как инновационная деятельность предполагает высокие затраты на исследования, развитие и разработки. При этом данная деятельность носит рискованный характер. Важно создать устойчивую базу для развития финансирования и привлечения внешних источников.

5. Использование интеллектуального капитала

Один из основных ресурсов любого предприятия является человеческий ресурс. Для постоянного развития инновационного предприятия необходимо повышать эффективность взаимодействия с персоналом, так как кадры – это основа интеллектуального капитала, а интеллектуальный капитал – это основа

функционирования инновационного предприятия. Одним из факторов, условием эффективного развития инновационных предприятий является интеллектуальный капитал, который показывает нам все возможности использования человеческих ресурсов компании.

6. Развитие внешней среды

Важным условием функционирования инновационного предприятия является создание благоприятной внешней среды. Это и различные контрагенты (поставщики, потребители, инвесторы), наличие кредитной помощи, оказание консультационной поддержки, финансовое стимулирование, различные инфраструктурные услуги.

Так кредиты обеспечивают зачастую финансирование инновационной деятельности (кредиты могут выдавать банки, крупные инвесторы, государство). Финансовое стимулирование обеспечивают меры государственной поддержки (льготное налогообложение) и государственного регулирования (тарифы, налоги), все это направлено на стимулирование деятельности инновационных предприятий и повышение конкурентоспособности.

Консультационную поддержку могут оказывать различные организации, центры, направленные на развитие инновационной среды. Они помогают развивать деятельность, находят инвесторов, занимаются правовой защитой.

Инфраструктурные услуги создают условия для обеспечения необходимой технологической, социальной, транспортной, маркетинговой и другой среды.

Делая вывод, можно сказать, что данные условия функционирования создают здоровую конкуренцию, преимущества для инновационных предприятий и являются основой для повышения эффективности производства. Существование инновационных предприятий без перечисленных условий функционирования невозможно.

Литература:

1. Гончаренко Л.П. Инновационная политика : учебник / Л.П.Гончаренко. – М.: КНОРУС, 2009. – 352 с.
2. Садыкова Л.Г.. Инновационный менеджмент как фактор успешного развития предприятия / Л.Г.Садыкова, М.В. Лаптева // Актуальные вопросы права, экономики и управления : III Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (Ульяновск, 30 апреля 2021 г.) / редкол.: Т.А.Макарова [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2021 г. – С.46-49.)
1. Чашкина А.С. Проблемы развития инновационного менеджмента / А.С. Чашкина, Д.М.Митрошина / Научно-практические исследования. – 2019. – №8-3. – С.248-250.